

НГУЭУ КАК РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

Баликоев Владимир Заурбекович

Новосибирский государственный университет экономики и управления, д.э.н., профессор
tel:+(7) 953 885 86 67

E-mail: Balikoev1941@yandex.ru

Овсянникова Наталья Валерьевна

Новосибирский государственный университет экономики и управления, к.э.н.
tel:+(7) 923 198 22 27

E-mail: n.v.ovsyannikova@nsuem.ru

Попова Тамара Александровна

Новосибирский государственный университет экономики и управления, к.э.н.
tel:+(7) 923 148 04 16

E-mail: t.a.popova@edu.nsuem.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17535782>

Аннотация: статья посвящена проблемам формирования профессиональных кадров в финансовом секторе и необходимости тесного сотрудничества вузов с финансовыми организациями. Авторы подчеркивают, что молодые специалисты играют ключевую роль в развитии банковской сферы, однако существующие образовательные системы часто отстают от реальных потребностей рынка труда. Высокий уровень оттока начинающих сотрудников ставит перед банками задачу разработки эффективных механизмов удержания талантливых кадров.

Исследования подтверждают важность инвестиций в постоянное образование и развитие персонала, подчеркивая значимость "культуры обучения" и активного участия сотрудников в процессе повышения квалификации.

В статье приводится опыт внедрения системы непрерывного обучения в Новосибирском государственном университете экономики и управления («НИНХ»), где разрабатывается трехуровневая система подготовки и адаптации молодых специалистов. Эта система направлена на формирование профессиональных качеств, соответствующих современным требованиям финансового сектора, включая компетенции в финансах, экономике, маркетинге, ИТ и управлении.

Таким образом, представленная статья демонстрирует актуальность интеграции учебных заведений и компаний для достижения устойчивого развития человеческого капитала в финансовой индустрии.

Ключевые слова: молодые кадры, финансовая организация, взаимодействие, профессионально подготовленные специалисты, рынок труда, отток сотрудников, адаптация, инвестиции, образовательные экосистемы, система непрерывного образования, корпоративная культура, практическая ориентированность в обучении, корпоративность, клиентоориентированность, трехуровневая система подготовки и адаптации, обратная связь, профессиональные качества, развитие компетенций, инновационные методы обучения, условия профессионального развития, производственный цикл, банк, перспективный резерв, кадровый резерв, требования заказчика, фондовые научные знания, индивидуальные планы адаптации, сотрудничество, устойчивое развитие, человеческий капитал.

Молодые кадры являются движущей силой развития любой финансовой организации, что требует взаимодействия между вузами и финансовыми организациями пересмотра и создания эффективной модели, гарантирующей выпуск профессионально подготовленных специалистов.

"Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель." Герман Греф критикует существующую систему образования, подчёркивая её несоответствие требованиям рынка труда.

В финансовом секторе наблюдается высокий отток сотрудников-новичков со стажем 0-6 месяцев. Из всех увольнений 30% приходится на новичков. Банку приходится тратить много ресурсов на поиск новых сотрудников, вкладываться в обучение и адаптацию новичков, не получая возврат на

инвестиции в долгосрочной перспективе. Отток новичков негативно влияет на показатели деятельности и увеличивает нагрузку на сотрудников. В отчете ОЭСР «Удержание талантов в любом возрасте» указано: «Работодателям всех отраслей необходимо инвестировать в развитие талантов и навыков работников. Передовая практика работодателей включает регулярный анализ навыков и рабочих задач для выявления будущих возможностей обучения или развития» [1]. Этот же фактор подробно исследован на примере финансового сектора в работе Л. Э. ЛаНор «Как банки могут использовать культурно-ориентированное взаимодействие и непрерывное обучение для борьбы с «Великой отставкой». Термин «Великая отставка» используется для обозначения массового оттока американской рабочей силы в 2021 году. Автор описывает, как банки используют «культуру обучения» и вовлечение сотрудников, что позволяет снизить отток [3]. Всё это подтверждает важность образовательных экосистем как фактора финансовой эффективности финансового сектора.

Менеджер по корпоративной социальной ответственности одного из крупнейших банков Румынии Миса А. в исследовании «Непрерывное профессиональное обучение в сфере банковского дела будущего» доказала, что в современных условиях квалифицированный персонал становится важнейшим ресурсом [5]. В этих условиях становится очевидна необходимость в создании системы непрерывного образования, которая готовила бы и развивала профессиональные качества будущих сотрудников для отрасли.

В настоящее время в Новосибирском государственном университете экономики и управления – «НИНХ» (далее – НГУЭУ) формируется система непрерывного обучения профессиональной подготовки специалистов – будущих молодых специалистов банка. Данная система включает в себя технологии корпоративного образования; программы, направленные на развитие компетенций; инновационные методы обучения; современную деловую культуру; процесс постоянного улучшения в системе обучения на основе обратной связи; механизм адаптации к условиям профессионального развития и роста в среде будущего места работы.

Главный ориентир данной системы - развитие профессионализма. Профессионализм предполагает:

1. Мастерство - наличие современных специальных знаний и навыков, компетенций в требуемых отраслях областей: финансовых, экономических, маркетинговых, информационно-технологических, управленческих;
2. Практическую ориентированность - умение и готовность применять теоретические знания на практике;
3. Результативность и ответственность - нацеленность на получение результата;
4. Корпоративность - оценка своих действий и полученных результатов с точки зрения корпоративных интересов.

Миттал В. и Чжон Д. в исследовании «Возрождение образовательных учреждений посредством клиентоориентированности» теоретически и эмпирически обосновали преимущества подхода, при котором университеты выявляют потребности работодателей и согласуют с ними свои стратегии. Этот подход не только повышает долгосрочную устойчивость университетов, но и академические результаты. [4]. В соответствии с этим на базе НГУЭУ разрабатывается совместно с будущими работодателями система подготовки и адаптации будущих молодых специалистов, которая представляет собой трехуровневый комплекс программ, построенный по принципам корпоративного университета.

Спецификой комплекса программ подготовки перспективного резерва финансовой организации является то, что каждая программа многоуровневой системы является органичной составляющей трехуровневого комплекса программ подготовки и развития резерва кадровых сотрудников, имеет четко выраженную корпоративную направленность, содержит ряд знаний и мероприятий, направленных на развитие корпоративной культуры, рассматривает обучение, как часть производственного цикла.

В исследовании «Повышение креативности сотрудников в банковском секторе» авторы доказали, что культура обучения способствует творческой активности сотрудников банков [2]. Предлагаемая в НГУЭУ система непрерывного образования состоит из элементов:

- отбор студентов СПО и обучение их по программе первого уровня будущего кадрового резерва;
- выявление перспективного кадрового резерва и обучение их по программе второго уровня будущего кадрового резерва;
- проведение адаптационного модуля семинаров и тренингов на развитие корпоративных компетенций в соответствии с требованиями заказчика и персональным планом адаптации.

Программа обучения ориентирована на соединение фундаментальных научных знаний в области финансов, бизнеса и менеджмента с представлением о их практическом применении в сегодняшней производственной ситуации финансовой организации.

На последнем уровне обучения проводится адаптационный модуль семинаров и тренингов на развитие корпоративных компетенций в соответствии с требованиями заказчика и персональным планом адаптации. Выпускной работой данного модуля является разработка персонального плана адаптации.

Программы трехуровневой системы обучения не являются раз и навсегда выбранными, шаблонными, они меняются. Изменения отражают системный подход к образованию и происходят на основе обратной связи с преподавателями, слушателями и во взаимодействия с финансовыми организациями.

Вывод: Высокий отток молодых специалистов из финансового сектора вызван недостатком практической подготовки в вузах. Сегодня нужна реформа системы образования, основанная на сотрудничестве вузов и работодателей. Одним из примеров такого сотрудничества является разрабатываемая трехуровневая система подготовки в НГУЭУ, интегрирующая теорию и практику. При этом, важна постоянная обратная связь и модернизация образовательных программ. Совершенствование подготовки повысит конкурентоспособность молодого специалиста и снизит затраты банков на адаптацию и обучение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Retaining Talent at All Ages. Paris: OECD Publishing, 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/retaining-talent-at-all-ages_00dbdd06-en.html.
2. Fu, Q.; Cherian, J.; Rehman, K.-u.; Samad, S.; Khan, M.A.; Athar Ali, M.; Cismas, L.M.; Miculescu, A. Enhancing Employee Creativity in the Banking Sector: A Transformational Leadership Framework Sustainability 2022, 14, 4643. <https://doi.org/10.3390>.
3. LaNore L. E. How community banks can use cultural-driven engagement and continuous learning to combat the Great Resignation / Independent Community Bankers of America — 2022. — URL: <https://www.icba.org/newsroom/blogs/main-street-matters/2022/08/31/how-community-banks-can-use-cultural-driven-engagement-and-continuous-learning-to-combat-the-great-resignation>.
4. Mittal, V., Jung, J. Revitalizing educational institutions through customer focus. J. of the Acad. Mark. Sci. 52, 1323–1342 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11747-024-01007-y>.
5. Mişa A. "Continuous Professional Training in the Banking of the Future," Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Sciendo, vol. 17(1), pages 2139-2149, July 2023. URL: <https://ideas.repec.org/a/vrs/poicbe/v17y2023i1p2139-2149n22.html>. DOI: 10.2478/picbe-2023-0187.